

GLEISON DOS SANTOS SOUZA

 Softex
MpsBr

- Possui experiência em implantação de processos de software com ênfase na adoção de modelos de maturidade, como MPS.BR (Melhoria de Processo do Software Brasileiro). É implementador e avaliador líder experiente pelo MPS.BR. e membro da ETM (Equipe Técnica do Modelo) do programa MPS.BR.
- Atualmente é professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Concluiu o doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (linha de Engenharia de Software) em 2008.
- Possui graduação em Bacharelado em Informática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2000) e mestrado em Engenharia de Sistemas e Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2003).
- Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Engenharia de Software, atuando principalmente nos seguintes temas: melhoria de processos de software e de serviços de TI, ambientes de desenvolvimento de software, qualidade de software, gerência de conhecimento e controle estatístico de processo

ANA REGINA CAVALCANTI DA ROCHA

- Foi coordenadora da equipe técnica do Modelo MPS-BR (Melhoria de Processo do Software Brasileiro) e foi responsável por sua definição e evolução, desde seu início até fevereiro 2012. Atualmente é senior advisor do Modelo.
- Possui graduação em Matemática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1971), mestrado em Informática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1978) e doutorado em Informática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1983).
- Atualmente é professora títular aposentada da Universidade Federal do Rio de Janeiro e sócia da Implementum Consultoria.
- Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Engenharia de Software, atuando principalmente nos seguintes temas: ambiente de desenvolvimento de software, processo de software, gerencia do conhecimento, qualidade de software.

CRISTINA ÂNGELA FILIPAK MACHADO

- Foi coordenadora da equipe técnica do modelo (ETM) do MPS.BR (março de 2012 à dezembro de 2015). Participa do programa MPS.BR desde o seu início, sendo editora de vários guias de Software, Serviços e Recursos Humanos.
- Com mais de 35 anos de experiência na área de TI, atualmente é consultora da QualityFocus em inovação e melhoria de processos com foco em CMMi, MPS-BR, ISO 9001, ISO 27000, LGPD.
- Mestre em Informática Aplicada pela PUCPr na área de Engenharia de Software com ênfase em Gerência de Risco. Formada em Processamento de Dados pela Universidade Federal do Paraná, possui especialização em Informática Industrial pelo CEFET Paraná e em Análise de Sistemas no Japão.
- Cocriadora do modelo e método de avaliação do MPS(Melhoria de Processo do Software Brasileiro) e MGPD (Modelo de Gestão de Pesquisa, Desenvolvimento e inovação). Também é auditora e observadora no processo para habilitar novos avaliadores líderes do MPS-BR e MGPD.

ANA CECÍLIA PEIXOTO ZABEU

- Sócia diretora da ASR consultoria e assessoria em qualidade Ltda. Implementadora e avaliadora líder do MPS.BR, coordenadora da Intituição Implementadora para o MPS.BR da ASR Consultoria, instrutora dos cursos C1 e C2 oficiais MPS.BR e integrante da equipe técnica do Modelo – ETM MPS.BR (para Software e Serviços).
- Possui Experiência em desenvolvimento de software e hardware integrados, gerência da qualidade e gerência de configuração, implementação de modelos de qualidade (SGQ – ISO 9000; MPS.BR, CMMI), metodologias ágeis e integração com RUP, PMBoK.
- Formada em Eng. Elétrica pela PUC-MG e pós-graduada em eletromagnetismo aplicado pela PUC-RJ. Tem participação em avaliações CMM/CMMI nos métodos CBA/SCE e SCAMPI pelo Software Engineering Institute.

FICHA TÉCNICA

Pesquisa

Uso de badges em atividades para gamificação no ensino de Qualidade de Software

Produção

Wilkinis Sousa, Det Texeira,
Lauana Cartaxo, Anna Beatriz
Marques, Maria Elanne Mendes

Instituição

Universidade Federal do Ceará
(UFC) - Campus Russas

QUALIDADE DE SOFTWARE NO BRASIL: PERSONALIDADES DA COMUNIDADE ACADÊMICA

IDENTIFICAÇÃO

NOME: _____

MATRÍCULA: _____

CURSO: _____

TAYANA UCHÔA CONTE

- Possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Pará (1996), mestrado em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais (2001) e doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2009). Realizou pós-doutorado na University of California - Irvine (UCI) - (2019-2020).
- Atualmente é Professora Associada da Universidade Federal do Amazonas, onde atua em cursos de graduação e pós-graduação.
- É membro da Comissão Especial de Engenharia de Software e da Comissão Especial de IHC, ambas da da Sociedade Brasileira de Computação, na qual também foi eleita Conselheira (2021-2025).
- Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Engenharia de Software e IHC, atuando principalmente nos seguintes temas: UX - User eXperience, Avaliação de Usabilidade, Engenharia de Software Experimental, Fatores Humanos no Desenvolvimento de Software e Qualidade de Software.

ADRIANO BESSA ALBUQUERQUE

- Possui graduação em Bacharelado em Ciências da Computação pela Universidade Federal do Ceará (1990), mestrado em Informática Aplicada pela Universidade de Fortaleza (2001) e doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2008).
- Atualmente é professor da Universidade de Fortaleza. Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Engenharia de Software.
- Atua principalmente nos seguintes temas: qualidade de software, avaliação e melhoria de processos de software, métricas, normas iso e modelos de maturidade de software. Atua como implementador e avaliador oficial dos modelos de maturidade de software: CMMI e MPS.BR

PEDRO A. DOS SANTOS NETO

- Possui graduação em Bacharelado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Piauí (1995), mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco (1999) e doutorado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais (2006).
- Atualmente é professor da Universidade Federal do Piauí.
- Tem experiência na área de Engenharia de Software, atuando principalmente na mineração de repositórios de software, automação de testes, desenvolvimento de software utilizando técnicas de inteligência computacional e projetos de inovação tecnológica

ANA REGINA CAVALCANTI DA ROCHA

- Foi coordenadora da equipe técnica do Modelo MPS-BR (Melhoria de Processo do Software Brasileiro) e foi responsável por sua definição e evolução, desde seu início até fevereiro de 2012. Atualmente é senior advisor do Modelo.
- Possui graduação em Matemática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1971), mestrado em Informática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1978) e doutorado em Informática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1983).
- Atualmente é professora titular aposentada da Universidade Federal do Rio de Janeiro e sócia da Implementum Consultoria.
- Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Engenharia de Software, atuando principalmente nos seguintes temas: ambiente de desenvolvimento de software, processo de software, gerência do conhecimento, qualidade de software.

MONALESSA PERINI BARCELLOS

- Professora associada do Departamento de Informática da Universidade Federal do Espírito Santo.
- Participa como membro do comitê de programa de diversas conferências nacionais e internacionais (SBES, CibSE, SBQS, ESEM, EASE, ONTOBRAS, PROFES, ACM SAC, entre outras) e atua como revisora em periódicos nacionais e internacionais (iSys, JSERD, IST, JSS, JSEP, AOJ, BISE, entre outros).
- É uma das autoras do livro *Medição de Software e Controle Estatístico de Processos*. Principais áreas de interesse: Engenharia de Software, Ontologias Aplicadas em Engenharia de Software e Engenharia de Ontologias.
- Tem trabalho nos últimos anos com *Medição de Software e de Serviços de TI*, *Rede de Ontologias em Engenharia de Software*, *Documentação Semântica*, *Engenharia de Ontologias*, *Linguagens de Padrões Ontológicos*, *Interoperabilidade Semântica*, *Engenharia de Software Contínua* e *Ontologias Aplicadas em Interação Humano-Computador*.

AURI MARCELO RIZZO VINCENZI

- Professor associado no Departamento de Computação da Universidade Federal de São Carlos (2015-atual). Graduado em Ciência da Computação pela Universidade Estadual de Londrina UEL (1995). Possui títulos de mestrado (1998), doutorado (2004) e pós-doutorado (2015) em Ciências da Computação e Matemática Computacional pela Universidade de São Paulo ICMC/USP.
- Tem experiência na área de Engenharia de Software, com ênfase em Teste de Software, atuando principalmente nos seguintes temas: teste de software, teste funcional, teste estrutural, teste baseado em defeitos, desenvolvimento de ferramentas de teste e estabelecimento de estratégias de teste.
- Membro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), Sociedade Brasileira de Computação (SBC), Association for Computing Machinery (ACM), e Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). ISTQB Certified Tester - CTFL (12-CTFL-01860-BR).

HEITOR AUGUSTUS XAVIER COSTA

- Possui graduação em Informática pela Universidade Federal Fluminense (1994), mestrado em Informática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1997) e doutorado em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (2005).
- Atualmente é professor titular da Universidade Federal de Lavras (UFLA).
- Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Engenharia de Software, atuando principalmente nos seguintes temas: Engenharia de Software, Manutenção de Software e Qualidade de Software.

DAVI VIANA DOS SANTOS

- Graduado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Mestre e Doutor em Informática pelo Programa de Pós-Graduação em Informática da Universidade Federal do Amazonas. Possui curso técnico em informática pela Fundação Nokia de Ensino.
- Atualmente é Professor Adjunto da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Além disso, é membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGCC) da UFMA e do Doutorado em Ciência da Computação Associação UFMA/UFPI (DCCMAPI).
- Atua como Analista de TI na Diretoria de Tecnologias na Educação (DTED/UFMA) e Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (UNA-SUS UFMA). Foi vice-coordenador da Comissão Especial de Sistemas de Informação (CESI) da SBC.
- Tem interesse nas áreas de qualidade de software, melhoria processo de software (MPS), sistemas de informação, implementação de programas de MPS com ênfase na adoção de modelos de maturidade, educação em engenharia de software, engenharia de software experimental.

GLEISON DOS SANTOS SOUZA

- Possui experiência em implantação de processos de software com ênfase na adoção de modelos de maturidade, como MPS.BR (Melhoria de Processo do Software Brasileiro). É implementador e avaliador líder experiente pelo MPS.BR. e membro da ETM (Equipe Técnica do Modelo) do programa MPS.BR.
- Atualmente é professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Concluiu o doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (linha de Engenharia de Software) em 2008.
- Possui graduação em Bacharelado em Informática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2000) e mestrado em Engenharia de Sistemas e Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2003).
- Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Engenharia de Software, atuando principalmente nos seguintes temas: melhoria de processos de software e de serviços de TI, ambientes de desenvolvimento de software, qualidade de software, gerência de conhecimento e controle estatístico de processos.

GUILHERME HORTA TRAVASSOS

- Engenheiro Eletricista (Universidade Federal de Juiz de Fora, 1985), Mestre (1990) e Doutor (1994) em Engenharia de Sistemas e Computação pela COPPE/Universidade Federal do Rio de Janeiro.
- Atualmente é professor titular, coordenador do Programa de Engenharia de Sistemas e Computação (PESC) da COPPE/Universidade Federal do Rio de Janeiro.
- Seus interesses de pesquisa estão inseridos no contexto da Engenharia de Software Experimental e na Engenharia de Sistemas de Software Contemporâneos, atuando principalmente nos seguintes temas: Qualidade de Software, sistemas ubíquos e sensíveis ao contexto, internet das coisas, simulação em engenharia de software, ambientes e ferramentas para apoiar o desenvolvimento e experimentação em software.
- É membro da Sociedade Brasileira de Computação e membro profissional da Association for Computer Machinery. Colabora com a indústria de software através dos projetos de pesquisa e desenvolvimento da COPPE/UFRJ.

CRISTINA ÂNGELA FILIPAK MACHADO

- Foi coordenadora da equipe técnica do modelo (ETM) do MPS.BR (março de 2012 à dezembro de 2015). Participa do programa MPS.BR desde o seu início, sendo editora de vários guias de Software, Serviços e Recursos Humanos.
- Com mais de 35 anos de experiência na área de TI, atualmente é consultora da QualityFocus em inovação e melhoria de processos com foco em CMMi, MPS-BR, ISO 9001, ISO 27000, LGPD.
- Mestre em Informática Aplicada pela PUCPr na área de Engenharia de Software com ênfase em Gerência de Risco. Formada em Processamento de Dados pela Universidade Federal do Paraná, possui especialização em Informática Industrial pelo CEFET Paraná e em Análise de Sistemas no Japão.
- Cocriadora do modelo e método de avaliação do MPS(Melhoria de Processo do Software Brasileiro) e MGPD (Modelo de Gestão de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação). Também é auditora e observadora no processo para habilitar novos avaliadores líderes do MPS-BR e MGPD.

JOSÉ JORGE LIMA DIAS JÚNIOR

- Possui doutorado em Administração, com ênfase em Inovação e Conhecimento, pela Universidade Federal da Paraíba com período sanduíche na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa (ULisboa / Portugal). Mestrado em Ciência da Computação, com área de concentração em Engenharia de Software, pela Universidade Federal de Pernambuco. Graduação em Ciência da Computação pela Universidade Federal da Paraíba.
- Professor do Departamento de Administração da UFPB, desde 2009, na área de Sistemas de Informação e Tecnologia da Informação. Professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA) da UFPB. Fundador e Líder do Laboratório de Gestão & Inteligência de Dados (LAGID).
- Atua principalmente nas áreas de Inovação disruptiva, Gestão de projetos, Sistemas de Informação e Inteligência de dados. Vem coordenando e participando de projetos de pesquisa e inovação com transferência tecnológica fomentados por instituições públicas e privadas.

ARILO DIAS NETO

- Possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Amazonas(2004), mestrado em Engenharia de Sistemas e Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro(2006), doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro(2009) e ensino-medio-segundo-grau pelo Fundação de Ensino e Pesquisa Matias Machline(1999).
- Atualmente é Professor Adjunto da Universidade Federal do Amazonas, Revisor de periódico da Information and Software Technology, Revisor de periódico da Journal of Information Processing Systems, Revisor de periódico da Journal of The Brazilian Computer Society (Online), do Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Amazoans e Revisor de periódico da Software Quality Journal.
- Tem experiência na área de Ciência da Computação. Atuando principalmente nos seguintes temas:Seleção de Tecnologias de Software, Teste Baseado em Modelos, Teste de Software, Engenharia de Software Experimental, Engenharia de Software.

PAULO AFONSO PARREIRA JÚNIOR

- Possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Lavras (2009), mestrado (2011) e doutorado (2015) em Ciência da Computação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal de São Carlos (PPGCC/UFSCar).
- Atualmente, é professor do Departamento de Ciência da Computação (DCC) e do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGCC) da Universidade Federal de Lavras.
- Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Engenharia de Software, atuando principalmente em: Manutenção de Software, Engenharia de Requisitos, Desenvolvimento de Software Orientado a Objetos e Informática na Educação.

ANA CECÍLIA PEIXOTO ZABEU

- Sócia diretora da ASR consultoria e assessoria em qualidade Ltda. Implementadora e avaliadora líder do MPS.BR, coordenadora da Intituição Implementadora para o MPS.BR da ASR Consultoria, instrutora dos cursos C1 e C2 oficiais MPS.BR e integrante da equipe técnica do Modelo – ETM MPS.BR (para Software e Serviços).
- Possui Experiência em desenvolvimento de software e hardware integrados, gerência da qualidade e gerência de configuração, implementação de modelos de qualidade (SGQ – ISO 9000; MPS.BR, CMMI), metodologias ágeis e integração com RUP, PMBoK.
- Formada em Eng. Elétrica pela PUC-MG e pós-graduada em eletromagnetismo aplicado pela PUC-RJ. Tem participação em avaliações CMM/CMMI nos métodos CBA/SCE e SCAMPI pelo Software Engineering Institute.

ROSSANA M. C. ANDRADE

- Possui doutorado em Ciência da Computação pela University of Ottawa (2001), mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Federal da Paraíba (1992), e graduação em Ciência da Computação pela Universidade Estadual do Ceará (1989). Desde 1994, ela é professora da Universidade Federal do Ceará (UFC), no Departamento de Computação, sendo atualmente Professora Titular.
- É membro do GREat (Grupo de Redes de Computadores, Engenharia de Software e Sistemas), grupo de pesquisa que fundou em 2002 e do qual faz parte o Laboratório de Computação Móvel e Design que ela coordena.
- Possui vasta experiência em coordenação de projetos, tendo coordenado aproximadamente 35 projetos de pesquisa e 32 projetos de desenvolvimento tecnológico em parceria com empresas nos últimos 18 anos.
- Atua em Engenharia de Software tanto nos temas de reutilização de software com linhas de produto de software, padrões de software, frameworks e middlewares, quanto nos temas de teste de software e qualidade de software. Já em Redes de Computadores, trabalha com segurança e especificação formal de protocolos.

Conteúdos	Atividades	Badges com pesquisadores	Quantidades de badges especialistas	Critérios analisados para obter os badges especialistas
Normas e organismos normativos. SQuaRE: ISO/IEC 25000. ISO / IEC 25010 - Modelos de sistema e qualidade de software	Exemplos de aplicações que atendem ou não as características de qualidade em grupo	Rossana Andrade	10	Maior número de exemplos
Abordagem GQM (Goal-Question-Metric)	Transformando a medição para Goal Question Metric em grupo	Paulo Júnior	6	Mais completo e correto
Inspeções de software	Prática de inspeção em dupla	Heitor Costa	6	Inspeção mais eficaz (mais defeitos e menos falso-positivos)
Testes de software	Prática de planejamento de teste de software em dupla	Guilherme Horta Travassos	6	Testes com maior cobertura (casos de sucesso e falha)
Auditorias	Kahoot sobre métodos de avaliação de qualidade em grupo ou individual	Adriano Bessa	15	Pódio com estudantes que tiveram maior pontuação
Normas de qualidade de processo.	Criação de esboço de processo para uma área de Engenharia de Software em grupo	Davi Viana	5	Processos mais completos
MPS.Br - Engenharia de Requisitos (REQ)	Criação de matriz de rastreabilidade em dupla	Cristina Machado	4	Matriz mais correta
MPS.Br - Gerência de Projetos (GPR)	Mapeamento entre Scrum e Gerência de projeto em dupla	Ana Regina Rocha	6	Mapeamento mais correto
Qualidade do Produto, Fatores Humanos na Qualidade de Software e Melhoria de Processo	Seminário de artigos científicos	Gleison Souza	20	Melhor equipe

Coleta de feedback sobre o uso dos Badges para em atividades para gamificação no ensino de Qualidade de Software

Você está sendo convidada(o) como voluntária(o) a responder um breve questionário com o objetivo de coletar dados para a pesquisa "Uso de badges/emblemas em atividades para gamificação no ensino de qualidade" conduzida no contexto da Universidade Federal do Ceará.

Você está livre para recusar-se a participar ou retirar seu consentimento ou interromper sua participação a qualquer momento.

O objetivo desta pesquisa é investigar sobre a adoção de elementos de gamificação na disciplina de Qualidade de Software. Com base nos resultados desta pesquisa, esperamos responder à seguinte questão de pesquisa:

Q1. Como a gamificação impacta na motivação dos estudantes?

Para alcançarmos esse objetivo, sua resposta a este questionário é de extrema importância.

Esta pesquisa é direcionada aos estudantes da disciplina de Qualidade de Software que participaram das atividades de gamificação propostas.

Seu nome ou qualquer outro dado que possa lhe identificar não serão disponibilizados sem a sua permissão. Você não será identificada(o) em nenhuma publicação resultante desta pesquisa.

Os pesquisadores tratarão a sua identidade com padrões profissionais de sigilo, utilizando as informações somente para os fins acadêmicos e científicos. Todavia, este questionário utiliza pacote de aplicativos Google, portanto a coleta e o uso de informações do Google estão sujeitas à Política de privacidade do Google (<https://www.google.co.uk/policies/privacy/>).

Se você consentir de forma livre e esclarecida deverá assinalar a opção "Aceito participar da pesquisa" e clicar no botão "próximo".

Caso você tenha alguma dúvida ou necessite de qualquer esclarecimento, por favor, entre em contato com os pesquisadores abaixo a qualquer tempo.

Agradecemos desde já pela colaboração.

Pesquisadora responsável pela pesquisa: Prof. Dra. Anna Beatriz dos Santos Marques (beatriz.marques@ufc.br)

Estudante: Lauana Cartaxo

Universidade Federal do Ceará (UFC) - Campus Russas

Rua: Felipe Santiago, 411 - Cidade Universitária, Russas - CE.

* Indica uma pergunta obrigatória

1. E-mail *

2. Consentimento Livre e Esclarecido* *

Marcar apenas uma oval.

Aceito participar da pesquisa

Para cada uma das afirmações a seguir, indique o quanto ela é verdadeira para você, usando a escala a seguir:

1 (Não é verdadeira) 2, 3, 4 (Um pouco verdadeira), 5, 6, 7 (Muito verdadeira)

3. As atividades da gamificação não prenderam minha atenção de forma alguma *

Marcar apenas uma oval.

1

2

3

4

5

6

7

4. Depois de trabalhar nas atividades da gamificação por algum tempo, me senti *
bastante competente.

Marcar apenas uma oval.

1

2

3

4

5

6

7

5. Não me senti nem um pouco nervoso ao fazer as atividades da gamificação. *

Marcar apenas uma oval.

1

2

3

4

5

6

7

6. Acho que fazer as atividades da gamificação é útil para o aprendizado da disciplina *

Marcar apenas uma oval.

1

2

3

4

5

6

7

7. Não coloquei muita energia nas atividades da gamificação. *

Marcar apenas uma oval.

1

2

3

4

5

6

7

8. Eu estava muito relaxado ao fazer as atividades da gamificação. *

Marcar apenas uma oval.

1

2

3

4

5

6

7

9. Senti-me pressionado ao fazer as atividades da gamificação. *

Marcar apenas uma oval.

1

2

3

4

5

6

7

10. Senti que não foi minha própria escolha fazer as atividades da gamificação. *

Marcar apenas uma oval.

1

2

3

4

5

6

7

11. Acho que é importante fazer as atividades da gamificação porque pratico o conhecimento adquirido na disciplina. *

Marcar apenas uma oval.

1

2

3

4

5

6

7

12. Foi importante para mim me sair bem nas atividades da gamificação. *

Marcar apenas uma oval.

1

2

3

4

5

6

7

13. Eu realmente não tive escolha ao fazer as atividades da gamificação. *

Marcar apenas uma oval.

1

2

3

4

5

6

7

14. Eu me senti muito tenso ao fazer as atividades da gamificação. *

Marcar apenas uma oval.

1

2

3

4

5

6

7

15. Acho que me saí muito bem nas atividades da gamificação, em comparação com outras pessoas da turma. *

Marcar apenas uma oval.

1

2

3

4

5

6

7

16. Não me esforcei muito para me sair bem nas atividades da gamificação. *

Marcar apenas uma oval.

1

2

3

4

5

6

7

17. As atividades da gamificação foram atividades que não consegui realizar muito bem. *

Marcar apenas uma oval.

1

2

3

4

5

6

7

18. Gostei muito de fazer as atividades da gamificação. *

Marcar apenas uma oval.

1

2

3

4

5

6

7

19. Eu estaria disposto a fazer as atividades da gamificação novamente porque elas têm algum valor para mim. *

Marcar apenas uma oval.

1

2

3

4

5

6

7

20. Enquanto realizava as atividades da gamificação, pensava no quanto havia *
gostado delas.

Marcar apenas uma oval.

1

2

3

4

5

6

7

21. Achei que as atividades de gamificação foram bastante agradáveis. *

Marcar apenas uma oval.

1

2

3

4

5

6

7

22. Acho que fazer as atividades da gamificação atividade poderia me ajudar a melhorar meu desempenho na disciplina. *

Marcar apenas uma oval.

1

2

3

4

5

6

7

23. Eu empreguei muito esforço nas atividades da gamificação. *

Marcar apenas uma oval.

1

2

3

4

5

6

7

24. Acredito que tive alguma escolha ao realizar as atividades da gamificação. *

Marcar apenas uma oval.

1

2

3

4

5

6

7

25. Acredito que as atividades da gamificação podem ter algum valor para mim. *

Marcar apenas uma oval.

1

2

3

4

5

6

7

26. Fiquei ansioso ao fazer as atividades da gamificação.

Marcar apenas uma oval.

1

2

3

4

5

6

7

27. Fiz as atividades da gamificação porque não tive escolha. *

Marcar apenas uma oval.

1

2

3

4

5

6

7

28. Acho que as atividades da gamificação são importantes. *

Marcar apenas uma oval.

1

2

3

4

5

6

7

29. Achei que as atividades da gamificação foram chatas. *

Marcar apenas uma oval.

1

2

3

4

5

6

7

30. Senti que tinha de fazer as atividades da gamificação.

Marcar apenas uma oval.

1

2

3

4

5

6

7

31. Fiz as atividades da gamificação atividade porque precisava fazer. *

Marcar apenas uma oval.

1

2

3

4

5

6

7

32. Fui bastante habilidoso(a) nas atividades da gamificação. *

Marcar apenas uma oval.

1

2

3

4

5

6

7

33. Eu descreveria as atividades de gamificação como muito interessantes. *

Marcar apenas uma oval.

1

2

3

4

5

6

7

34. Eu me esforcei muito nas atividades da gamificação. *

Marcar apenas uma oval.

1

2

3

4

5

6

7

35. As atividades da gamificação foram divertidas de fazer. *

Marcar apenas uma oval.

1

2

3

4

5

6

7

36. Fiz as atividades da gamificação porque queria. *

Marcar apenas uma oval.

1

2

3

4

5

6

7

37. Acho que sou muito bom nas atividades da gamificação. *

Marcar apenas uma oval.

1

2

3

4

5

6

7

38. Estou satisfeito com meu desempenho nas atividades da gamificação. *

Marcar apenas uma oval.

1

2

3

4

5

6

7

39. Acredito que fazer as atividades da gamificação pode ser benéfico para mim. *

Marcar apenas uma oval.

1

2

3

4

5

6

7

Indique seu nível de satisfação com os elementos adotados na gamificação:
Muito satisfeito; Satisfeito; Neutro; Insatisfeito e Muito Insatisfeito

40. Exercícios *

Marcar apenas uma oval.

- Muito satisfeito
- Satisfeito
- Neutro
- Insatisfeito
- Muito Insatisfeito

41. Badges *

Marcar apenas uma oval.

- Muito satisfeito
- Satisfeito
- Neutro
- Insatisfeito
- Muito Insatisfeito

42. Álbum de personalidades de Qualidade de Software *

Marcar apenas uma oval.

- Muito satisfeito
- Satisfeito
- Neutro
- Insatisfeito
- Muito Insatisfeito

43. Regras para troca de pontos *

Marcar apenas uma oval.

- Muito satisfeito
- Satisfeito
- Neutro
- Insatisfeito
- Muito Insatisfeito

44. O que você mais gostou na gamificação? *

45. Você tem sugestões de melhorias a serem realizadas na gamificação? *

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários